

УДК

**ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЖЕНСКОЙ СУДЬБЫ В
ПРОИЗВЕДЕНИИ М. ДУЛАТУЛЫ «БАҚЫТСЫЗ ЖАМАЛ»**

МОЛДАБАЕВА АЙНУРА ЕРМЕКОВНА

Магистрант филологического факультета Евразийского национального университета
имени Л.Н. Гумилева

Научный руководитель – PhD **АХМЕТОВА ГУЛЬНАРА САГЫНБАЕВНА**
Астана, Казахстан

Аннотация: Целью работы является описание лингвистических особенностей репрезентации женской судьбы в романе М. Дулатұлы «Бақытсыз Жамал». Были рассмотрены лексические, синтаксические и стилистические средства художественного текста, посредством которых формируется образ главной героини и раскрывается трагизм её судьбы в условиях патриархального общества начала XX века. Особое внимание уделяется семантическому полю «женская судьба», эмоционально-оценочной лексике, метафорическим и образным средствам, а также дискурсивным механизмам, отражающим социальное неравенство и принуждение. Выявлено, что роман М. Дулатұлы является не только художественным произведением, но и социально-критическим высказыванием, в котором язык становится инструментом глубокого и всестороннего осмысления и обличения несправедливых традиционных норм.

Ключевые слова: репрезентация, женская судьба, гендерная лингвистика, дискурс, метафора.

Введение

Первые десятилетия XX века принесли казахскому обществу заметные перемены, и это ощущение новизны проступало буквально повсюду – в речевой повседневности, в публицистических дискуссиях, в литературных произведениях. Всё чаще поднимались темы, которые раньше оставались в тени, и одна из них – положение женщины. Уже тогда возникал почти неудобный вопрос: если общество движется вперёд, меняются взгляды, появляются новые идеи и школы, то меняется ли при этом жизнь женщины? Или всё остаётся так же, как прежде? [1]

Именно на этом фоне, в 1910 году, Міржақып Дулатұлы пишет роман «Бақытсыз Жамал» [2]. Сегодня его характеризуют как произведение, в котором женский голос впервые звучит не как опосредованный фольклорной традицией или аллюзиями, а как открытая, самостоятельная и художественно разработанная позиция [1].

В центре повествования – сама Жамал. На первый взгляд её судьба кажется личной трагедией, но при дальнейшем чтении всё яснее обнаруживается, что её история представляет собой типичный для эпохи сюжет. В её переживаниях проступают черты судьбы многих женщин – тех, о ком не писали и кто не мог сказать за себя [1, 3].

Повторяющиеся в романе образы несвободы, мотивы надлома и скрытого сопротивления заставляют воспринимать текст не только как художественное отражение эпохи. Изложение получает более развернутую смысловую перспективу; в отдельных его фрагментах угадываются элементы раннего, пока ещё не оформившегося гендерного дискурса. Содержательные мотивы отражают попытку вывести на уровень осмысления те явления, которые на протяжении длительного периода оставались скрытыми и воспринимались как само собой разумеющиеся в патриархальном контексте [4].

Исходя из вышеизложенного, анализ языка в романе «Бақытсыз Жамал» приобретает особое значение. Через слова, грамматические связи, выбор метафор и эмоций становится заметно, как сам язык помогает автору выстроить образ женской судьбы. Он показывает не

только внутренний мир героини, но и те социальные механизмы, которые давили на женщину в начале XX века и ограничивали её право на выбор, голос и самостоятельность [4].

Обзор литературы

В гуманитарных исследованиях под «репрезентацией» понимают процесс создания смысла через язык и семиотические системы, и в интерпретации Стюарта Холла это не отражение реальности, а способ её активного конструирования и интерпретации. В исследовательском контексте романа «*Бақытсыз Жамал*» подход Холла аналитически значим, так как судьба Жамал не представлена как фиксированная данность, а конструируется в дискурсе через отбор лексики, метафорические структуры и эмоциональные маркеры.

Теория концептуальной метафоры, предложенная Джорджем Лакоффом и Марком Джонсоном [6], отражают глубинные концептуальные структуры культуры, где женская судьба представляется как ограничение, утрата или разрушение.

Труды Робин Лакофф [7] и Деборы Камерон [8] в области гендерной лингвистики показывают, что язык часто закрепляет представления о женщине как слабой, зависимой и подчинённой. Критический дискурс-анализ Нормана Фэрклофа [4] подчёркивает, что язык участвует в репродукции и легитимации властных отношений. В этой интерпретации, «*Бақытсыз Жамал*» исполняет роль социально-критического высказывания, вскрывающее неравноправие в традиционном обществе.

Социальный и историко-культурный контекст женской судьбы в Центральной Азии и Казахстане начала XX века помогает глубже понять литературные образы. Massell G. J. подробно описывает положение женщин в регионе, показывая, как социальные и политические изменения влияли на их повседневную жизнь и возможности выбора [3]. В то же время Ж. Абдигапбарова анализирует гендерные проблемы в казахской литературе того времени, подчёркивая, как формировался женский голос и каким образом через художественные тексты отражались социальные ограничения [1]. Использование этих исследований позволяет сочетать социально-исторический и литературный подходы к анализу образа Жамал.

Сара Миллз [9] прослеживает, как постоянно повторяющиеся модели речи закрепляют представления о «правильной» женственности. Эти речевые формулы настолько часто звучат, что со временем начинают казаться естественными, хотя изначально это просто социальный шаблон. Сегодня всё больше исследований подтверждают: то, как мы говорим о женщинах, всё ещё влияет на то, как общество воспринимает их роль. В работе Igissinova A., Kossymova G. и Mamyrkhanova Z. [10] это видно особенно отчётливо.

Если выйти за рамки только языкового анализа и посмотреть на проблему через литературу, картина становится глубже. Adayeva Y.S. [11], изучая современные казахстанские тексты с позиции гендерной критики и деколониального подхода, отмечает, что женские образы меняются. Медиа показывают похожую динамику, но изменения здесь происходят медленнее (Baskynbayeva N., Massalimova A., Omirbekova A., Kuderina A. и Abikenov Zh. [12]). Экономические данные подтверждают, что гендерное неравенство сохраняется в распределении доходов и доступе к ресурсам (Anessova A., Vekbossinov A. и Abdullayeva B. [13]).

Все эти исследования дают цельное понимание: тема гендерной репрезентации в Казахстане остаётся важной и многослойной. Анализ произведений вроде романа «*Бақытсыз Жамал*» позволяет понять, откуда появились нынешние представления о женской роли и что из этого осталось неизменным.

Для нашего анализа произведения «*Бақытсыз Жамал*» нами были использовано несколько методов: лексико-семантический анализ, анализ семантических полей, стилистический и метафорический анализ, элементы критического дискурс-анализа и сравнительный подход с опорой на современные научные источники.

Результаты исследования

При работе с романом Міржақыпа Дулатұлы «Бақытсыз Жамал» - а именно при анализе его лексики, семантики, стилистических особенностей и дискурсивной организации – становится понятно, что образ главной героини создаётся не спонтанно. Автор выстраивает его постепенно, опираясь на систему языковых приёмов, которые шаг за шагом передают её эмоциональный мир, социальные ограничения и внутреннее напряжение. По мере продвижения в тексте заметно, что траектория судьбы Жамал разворачивается по нисходящей линии: сначала она предстает как светлый и почти идеализированный образ, но к финалу превращается в фигуру, лишённую права выбора и собственного голоса.

1. *Лексическая категоризация образа Жамал.* Если внимательно посмотреть на слова, которыми автор описывает героиню, становится видно, что они не просто характеризуют её – они создают контраст, своего рода драматический переход. В начале романа Жамал представлена как светлая и чистая натура. Это подчеркивают такие слова, как сұлу («красивая»), которые в тексте звучат не просто как внешняя оценка, а как утверждение её ценности. Понятия арман («мечта»), үміт («надежда») и особенно махаббат («любовь») создают вокруг героини атмосферу ожидания счастья, внутреннего тепла и юной веры в добро.

Все эти лексемы формируют семантическое поле идеализации: перед читателем предстает девушка, у которой есть право мечтать, надеяться и верить, – девушка, которую хочется защитить и услышать.

Однако по мере продвижения сюжета язык меняется. Этот переход не резкий, а постепенный – словно автор намеренно позволяет читателю почувствовать, как внутри героини гаснет свет. Появляются лексемы с явно отрицательной окраской, которые отражают трагизм и социальное давление, выпавшее на героиню. Так, сорлы (несчастливая) задаёт общий тон страдания, бейшара (жалкая, беспомощная) подчёркивает её уязвимость, жәбір көрген (пострадавшая, подвергшаяся насилию) фиксирует и физическое, и духовное страдание. К этому добавляются үмітсіз (безнадежная) и қайғы (горе) – они показывают утрату жизненных перспектив и эмоциональное состояние героини.

Эта смена словарного регистра – от положительного к отрицательному – отражает языковой процесс дегуманизации Жамал. Через лексические средства автор показывает, как общество постепенно ломает личность героини и формирует её трагическую судьбу. Именно эта динамика слов позволяет читателю ощутить весь масштаб её внутреннего и внешнего конфликта.

2. *Семантические поля как структурные элементы трагической концепции.* В ходе анализа установлена организация текста вокруг трёх доминирующих семантических полей, последовательно сменяющих друг друга:

1) Семантическое поле «Надежды и любви». Данное поле связано с юностью Жамал, её чувствами к Гали и ожиданием счастья. Включает лексемы: махаббат (любовь), үміт (надежда), арман (мечта), бақыт (счастье), үміт (вера).

С первых страниц М. Дулатұлы создаёт атмосферу лёгкости и внутреннего сияния, используя образы птиц и чистых вод: «Бақшада сайрап жүрген сандуғаш ем...» («Я была соловьём, поющим в саду...») [2, с. 23]; «Жайлаған аққу едім шалқар көлді...» («Я была лебедем, плававшим по широкому озеру...») [2, с. 23].

2) Семантическое поле «Принуждения и несвободы». Это поле появляется после того, как судьба Жамал оказывается под давлением семьи, традиций и навязанного брака. Лексика становится тяжёлой, связанной с ограничением: тор (западня), қақпан (ловушка), сорлы (несчастливая), қамалу (попасть в заточение).

- «Қыз байғұс – ел жұртына келген қонақ» («Бедная девушка – лишь временная гостья среди своих» – указывает на то, что женщина – временная, у нее отсутствуют корни и право выбора.

- «Тұтқында өскен жандай» («Словно выросшая в неволе») [2, с. 30] – метафора заключения, жизни в неволе.

3) Семантическое поле «Страдания и разрушения». На позднем этапе сюжета семантика текста становится полностью трагической. Появляются лексемы: қасірет (горе), жүдеу (исхудать), қайғы (печаль), жаным ауырды (душа страдала), өлім (смерть). Жамал описывает себя и своё состояние через внутреннее разрушение и угасание:

- «Сыртым сау, ішім түтін қапалықта...» («Снаружи я здорова, внутри – один дым и тоска» [2, с. 22];

- «Көл болып көздің жасы өткенім ғой...» («Слёзами стало целое озеро...») [2, с. 23];

Финальная сцена – кульминация трагедии: «Жамал... жапан далада... жан тәсілім қылды...» («Жамал... спустила последний вздох...») [2, с.58].

Указанные поля выстраиваются в последовательную шкалу «надежда → подавление → уничтожение», что формирует лингвистическую модель женской судьбы как трагически запрограммированного сценария.

3. *Метафорическая и символическая репрезентация.* Одним из центральных художественно-лингвистических механизмов романа является система метафор и символов. Через образы природы, животных, света и тьмы, беспомощности и угасания Міржақып Дулатұлы передаёт эмоциональную динамику героини и одновременно – социальный диагноз казахскому обществу начала XX века.

Метафоры у М. Дулатұлы не декоративны. Они – смысловой каркас, на котором выстроена вся трагическая логика романа.

1) Природные и зооморфные метафоры: путь от свободы к «ловушке судьбы». Текст наполнен метафорами, выражающими лёгкость, красоту и природную гармоничность Жамал. Она ассоциируется с птицами символами свободы и внутренней чистоты:

➤ «Бақшада сайрап жүрген сандуғаш ем...» («Я была соловьём, поющим в саду...») [2, с. 23]. Соловей (сандуғаш) в казахской поэтической традиции – образ вдохновения, естественной красоты, женской утончённости. В этом контексте метафора показывает свободную, жизнерадостную Жамал до вмешательства социальных норм.

➤ «Жайлаған аққу едім шалқар көлді...» («Я была лебедем, плававшим по широкому озеру...») [2, с. 23]. Образ аққу (лебедь) усиливает мотив чистоты, благородства и достоинства. Так автор подчёркивает, что Жамал – не просто красивая девушка, а личность с внутренней гармонией.

Однако далее появляются метафоры, прямо указывающие на потерю свободы и попадание в ловушку:

➤ «Кез болды мен сорлыға құрылған тор...» («Настало время - и я, несчастная, попала в расставленную ловушку...») [2, с. 23];

➤ «Түскенім бар қасқырдың қақпанына...» («Я словно угодила в волчий капкан...») [2, с. 23].

Здесь изменения происходят на концептуальном уровне: тор (решетка) – устойчивый символ несвободы, ограничения; қақпан (ловушка) – насильственное лишение воли, опасность; сорлы (несчастливая) – внутреннее признание обречённости.

Эти метафоры показывают переломный момент судьбы героини: она перестаёт быть субъектом собственной жизни.

2) Метафоры угасания и внутреннего разрушения. Поэтические образы светлого прошлого заменяются метафорами истощения, тревоги, дыма, тумана – всем тем, что символизирует размывание внутреннего света: «Сыртым сау, ішім түтін қапалықта...» («Снаружи я здорова, а внутри – дым и тоска...») [2, с. 22]. Түтін (дым) символизирует: подавленность, душевную затуманенность, разрушение внутреннего мира. Автор показывает контраст между внешней «нормальностью» и глубоким внутренним разломом.

Другой устойчивый образ – метафора слёз, превращённых в озеро: «Көл болып көздің жасы өткенім ғой...» («Мои слёзы стали целым озером...») [2, с. 23]. Здесь лексема көл (озеро) гиперболизирует страдание и делает его не частным, а почти космическим.

3) Символика стихии: буря, туман и метель как предвестники трагедии. Ближе к финалу природные образы начинают выполнять символическую функцию. Они отражают не только состояние героини, но и неумолимость судьбы. : боран, жолдын көрінбеуі (буря, исчезающий путь).

Описывая последнюю попытку Жамал уйти от трагической судьбы, автор создаёт мощную символику: «Боран көтеріліп, жол көрінбей бастады...» («Поднялась буря, и дорогу стало не видно...») [2, с. 58]. Буря здесь – это: метафора хаоса, безвыходности; знак того, что судьба героини предрешена. Исчезающая дорога – невозможность выбора, невозможность спасения.

4) Символика смерти и предсмертного одиночества. В самом финале символический ряд становится предельно мрачным. Природа как будто становится свидетелем и участником гибели Жамал.

«Жамал... жапан далада... жан тәсілім қылды.» («Жамал... в пустынной степи... испустила последний вздох.» [2, с. 58]. Жапан дала - пустынная степь, является символом абсолютного одиночества, отсутствия поддержки, тишины смерти. Это не просто место. Это символическое пространство, которое показывает: героиня умирает там, где «не осталось людей» - ни тех, кто мог бы защитить, ни тех, кто мог бы услышать её голос.

М. Дулатұлы ведёт читателя через три символических пространства: простор и свет (свобода), ловушка и капкан (несвобода, давление), буря и пустынная степь (угасание и смерть). Через все эти образы раскрывается не просто судьба одной девушки, но метафорический образ женской доли в патриархальном обществе.

Таким образом, метафорическая система романа функционирует как сложная структура символов, представляющих трагический путь героини. Метафоры угасания, несвободы, света и тьмы, природы и социальных ограничений формируют единый образ, в котором языковые средства передают концепт женской судьбы как непрерывного процесса утраты, подчинения и духовного падения.

4. *Синтаксические средства репрезентации женской судьбы.* При анализе синтаксиса романа «Бақытсыз Жамал», становится очевидно, что он – не просто технический каркас текста, а своего рода эмоциональный проводник. Через синтаксис читатель буквально «слышит» внутренний голос Жамал: где-то он дрожит, где-то срывается, а иногда – словно обрывается на полуслове. Именно так создаётся её психологический портрет и ощущение постепенного приближения трагедии.

М. Дулатұлы сознательно работает с разными синтаксическими конструкциями. В тексте встречаются риторические вопросы – они звучат как попытка Жамал найти ответ там, где ответа нет. Повторы, параллелизмы, обрывистые короткие фразы и внезапные эмоциональные восклицания формируют ощущение беспокойства, напряжённости и безысходности. Иногда предложение кажется недоговорённым – это отражает состояние героини лучше любых описаний.

Чтобы оценить продуманность синтаксической организации романа, следует отметить, что данные конструкции используются не случайно. Они выполняют одновременно художественную и психологическую функцию, способствуя передаче внутреннего монолога героини, отражению смены её эмоциональных состояний, нарастанию тревоги и постепенной утрате надежды.

Для удобства восприятия синтаксические приёмы можно сгруппировать: риторические вопросы, повторы, параллелизм, экспрессивные восклицания, развернутые и дробные предложения

Таким образом, синтаксис романа – это больше, чем грамматика. Он превращается в средство психологического воздействия, которое:

- передаёт эмоциональные состояния героини,
- фиксирует динамику её страдания,
- создаёт чувство уязвимости,

- усиливает трагическую природу повествования,
- а в итоге – превращает историю Жамал в символ судьбы многих женщин её времени.

5. *Дискурсивный итог.* Анализ произведения в целом позволяет констатировать, что судьба Жамал – это не просто история одной девушки. Постепенно её образ перерастает рамки персонажа и начинает восприниматься как что-то гораздо большее. Иногда кажется, что она – собирательный голос женщин, которые жили в условиях традиций, где слово «выбор» почти не имело значения.

В повествовании постоянно ощущается автор. Он не навязчив, но присутствует – будто бы рядом с читателем, иногда объясняет, иногда просто молча свидетельствует. В некоторых фрагментах звучит явная моральная интонация: короткие оценки, размышления, даже лёгкая горечь. Это делает текст живым – не холодным анализом ситуации, а, скорее, попыткой понять, почему всё сложилось именно так.

И чем глубже погружаешься в историю, тем отчётливее становится мысль: то, что произошло с Жамал, не случайность. Не трагическое стечение обстоятельств, а результат системы, в которой женщина заранее лишена права на самостоятельность. Автор словно подталкивает к этому выводу – не прямым утверждением, а постепенным накоплением деталей.

В итоге роман можно воспринимать не только как художественное произведение, но и как форму размышления о социальных нормах начала XX века. Тихий, но настойчивый призыв взглянуть на привычные традиции иначе. Возможно – даже задуматься, нужно ли им оставаться неизменными.

Обсуждение

С позиций гендерной лингвистики роман М. Дулатұлы имеет характер раннего «протестного текста». Как отмечает Д. Камерон [8], язык способен не только описывать социальную реальность, но и закреплять неравенство. Это отчётливо проявляется в лексике романа.

Язык романа отражает общие механизмы репрезентации женской судьбы, характерные для патриархальных культур.

Через призму теории Н. Фэрклофа произведение можно рассматривать как форму скрытого социального сопротивления, где язык художественного текста разоблачает несправедливость традиционной системы [4].

Таким образом, текст М. Дулатұлы демонстрирует, как язык фиксирует и нормализует социальное неравенство.

Заключение

Снова возвращаясь к результатам анализа романа М. Дулатұлы «Бақытсыз Жамал», становится ясно, что это произведение – не просто история и не просто художественный текст. Оно куда сложнее. Язык здесь начинает играть почти самостоятельную роль: он не только описывает судьбу героини, но и помогает её почувствовать. В лексике, в метафорах и даже в том, как построены предложения, – все это работает вместе и создаёт ощущение, что Жамал не просто персонаж, а образ женщины, у которой почти не было возможности выбирать.

Особенно заметна смена тональности. Сначала в тексте есть что-то лёгкое, почти мечтательное. Но постепенно эти воздушные мотивы исчезают, уступая место образам несвободы – как будто свет медленно тускнеет. Это чувствуется и в эмоциональном слое текста, и в тех поэтических фрагментах, которые появляются ближе к ключевым моментам. Они звучат как признание, иногда – как тихий плач.

В ходе сопоставления наблюдений на основе существующих современных исследований появляется любопытная мысль: язык романа переключается с общими моделями репрезентации женской несвободы, которые встречаются в самых разных культурах. Метафоры «ловушки», «увядания», «потухшего света» оказываются универсальными. По-видимому, М. Дулатұлы осознал имплицитно то, что позже стало частью гендерной лингвистики.

При рассмотрении романа под указанным аналитическим углом, он выходит за рамки исключительно литературного произведения. Роман начинает восприниматься как текст-свидетель. Как документ, который фиксирует невидимые механизмы давления, задаёт вопросы о справедливости и, возможно, проявляет тенденцию к сопротивлению – пусть и через языковые конструкции, а не в форме явных призывов.

По этой причине роман остаётся важным в современных реалиях. Так как тема свободы женщины, её выбора и того, как язык может как закреплять неравенство, так и разрушать его – никуда не исчезла. В рамках данной интерпретации текст М. Дулатұлы продолжает разговор, который всё ещё не завершён.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Абдигапбарова Ж. ХХ ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ГЕНДЕРЛІК МӘСЕЛЕЛЕР //Вестник университета Ясави. – 2022. – Т. 4. – №. 126. – С. 64-78.
2. Дулатұлы М. Бақытсыз Жамал //Өлеңдер. Әңгімелер. Мақалалар. Шығармалар жинағы.– Алматы: Өлке. – 2013. – Т. 287.
3. Massell G. J. The surrogate proletariat: Moslem women and revolutionary strategies in Soviet Central Asia, 1919-1929. – Princeton University Press, 2015.
4. Fairclough N. Language and power. – Routledge, 2013.
5. Hall S. et al. The spectacle of the other //Representation: Cultural representations and signifying practices. – 1997. – Т. 7. – С. 223-290.
6. Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. – University of Chicago press, 2024.
7. Lakoff R. T. Language and woman's place: Text and commentaries. – Oxford University Press, USA, 2004. – Т. 3.
8. Cameron D. Language, gender, and sexuality: Current issues and new directions //Applied linguistics. – 2005. – Т. 26. – №. 4. – С. 482-502.
9. Mills S. Gender and politeness. – Cambridge University Press, 2003. – №. 17.
10. Igissinova A., Kossymova G., Mamyrkhanova Z. Gender stereotype: the features of development and functioning in the Kazakh language //Lodz Papers in Pragmatics. – 2025. – Т. 21. – №. 1. – С. 83-100.
11. Adayeva Y. S. Деколониялық дискурс және гендерлік репрезентация //Bulletin of LN Gumilyov Eurasian National University. PHILOLOGY Series. – 2025. – Т. 122. – №. 3. – С. 133-144.
12. Baskynbayeva N. et al. Trends in the transformation of gender stereotypes: Representation of women's image in the modern media space of Kazakhstan //Changing Societies & Personalities. 2024. Vol. 8. Iss. 2: Demographic Well-Being as a Factor of Social Development. – 2024. – Т. 8. – №. 2. – С. 443-464.
13. Anessova A., Bekbossinov A., Abdullayeva B. Socio-Economic Gender Inequality in Kazakhstan: Analysis based on the Cluster Approach //Eurasian Journal of Gender Studies. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 54-65.